

RICERCHE STORICHE

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2022 dell'Unione Europea nell'ambito del finanziamento Marie Skłodowska-Curie, *grant agreement* n. 101107286.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 101107286

La pubblicazione con facoltà di diffusione nel formato Open Access della parte monografica è avvenuta con il contributo del Dipartimento di Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Universitat de València

Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto-Pisa
www.pacineditore.it
info@pacineditore.it

ISSN 0392-162X
ISBN 979-12-5486-725-9

In copertina
Chiesa di Santa Caterina, Valencia, XIII sec., particolare (foto di Alessia Meneghin)

RICERCHE STORICHE
RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno LVI – NUMERO 1

GENNAIO-APRILE 2026

*L'economia circolare nel Medioevo (XIII–XV secc.).
Contesti e prospettive di ricerca a confronto*

a cura di Alessia Meneghin

SOMMARIO

ALESSIA MENEGHIN	<i>Introduzione</i>	pag. 5
ALESSIA MENEGHIN	<i>Riuso, riciclo e contraffazione nelle disposizioni normative della Toscana basso medievale (secc. XIII-XIV)</i>	» 11
LUCA UGHETTI	<i>Riciclare il metallo nella bottega. La gestione delle risorse nei primi manuali sul lavoro artigianale (XII-XIV secolo)</i>	» 27
SILVIA FLORIA LUCIA RICCIARDI	<i>'Una eredità inaspettata'. La ricchezza dei frammenti di riuso nell'Archivio storico dell'Istituto degli Innocenti</i>	» 41
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA	<i>Forme e funzioni del mercato dell'usato nelle città iberiche della Corona d'Aragona (secoli XIV-XV)</i>	» 57
RACHELE SCURO	<i>Il (ri)uso delle merci come moneta alternativa nel mercato del credito: il caso veneto nel primo Rinascimento</i>	» 75
ELISA TOSI BRANDI	<i>Nuove, confezionate, usate: circolarità economica e traffico delle vesti fra i secoli XIII-XIV</i>	» 95
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI	<i>La lunga vita e i molteplici significati delle vesti: diverse prospettive da differenti fonti</i>	» 111

Discussioni e ricerche

ALESSANDRO CAPRILLI	<i>Il regime signorile di Ottaviano Belforti a Volterra (1340-1348)</i>	» 123
MASSIMO DI STEFANO	<i>Sorelle in affari. Sguardo economico-finanziario sui monasteri femminili milanesi del primo Settecento</i>	» 141
Autori e autrici		» 159

IL (RI)USO DELLE MERCI COME MONETA ALTERNATIVA NEL MERCATO DEL CREDITO: IL CASO VENETO NEL PRIMO RINASCIMENTO

ABSTRACT – Nel periodo medievale e rinascimentale, le pratiche finanziarie non si limitavano alla moneta generalmente intesa. Si inserivano piuttosto in un mercato più vasto dove i beni venivano scambiati e valutati in base a “valori monetari”. Le fonti mostrano come le merci, specialmente quelle usate, fossero ampiamente impiegate come vere e proprie alternative alla moneta stessa (conciata o di conto), e non solo come semplici collaterali; ciò avveniva grazie alla loro notevole e adattabile multifunzionalità. Questo articolo analizza tale fenomeno attraverso il caso di studio degli operatori specializzati della minoranza ebraica (banchieri e venditori di merci usate) nello Stato veneziano. La maggiore duttilità delle merci, unita alle restrizioni professionali imposte dalla *Serenissima* agli ebrei, favorì lo sviluppo di raffinate forme di prestito mascherato, fondate proprio sul (ri)uso degli oggetti a scopo creditizio.

Parole chiave: Beni denaro-equivalenti; Storia degli ebrei in Italia; Storia dello Stato Veneziano

The (Re)use of Goods as an Alternative Currency in the Credit Market: The Venetian Case in the Early Renaissance

In the medieval and Renaissance periods, financial practices were not limited to currency as generally understood. Instead, they were part of a broader market where goods were exchanged and valued based on “monetary values”. Notarial sources show that objects, particularly used items, were widely employed as an alternative to money (coined or of account), and not merely as collateral, thanks to their remarkable multi-functionality. This article examines this phenomenon through the case study of the specialised operators belonging to the Jewish minority (bankers and dealers of used goods) in the Venetian state. The inherent flexibility of these goods, combined with the professional restrictions imposed on Jews by the *Serenissima*, led to the development of sophisticated forms of hidden lending practices, founded on the (re) use of objects for credit purposes.

Keywords: Money-equivalent goods; Jewish history in Italy; History of the Venetian State

1. *Oggetti come pegni, oggetti come moneta*

Ad inizio estate, nel giugno del 1422, il garzatore vicentino maestro Melchiorre si recava dal feneratore ebreo Zaccaria da Treviso, che da poco aveva aperto un banco nel capoluogo berico. Gli serviva moneta con urgenza, una somma di oltre 80 ducati, e a tal fine impegnava ciò che aveva disponibile nella sua bottega: un panno alto bianco, quattro panni bianchi bassi e una forbice da cimatura¹. Nonostante ciò, nella valuta-

* Il calendario adottato nelle fonti originali è stato normalizzato quando differisce dall'uso corrente.

¹ ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA (da ora in avanti ASVi), *Ufficio del Registro (UR)*, reg. 1422-3, c. 169r (12 giugno 1422).

zione del prestatore quei beni mobili coprivano solo una metà della cifra ottenuta a prestito e venivano valutati un totale di 40 ducati e 14 lire vicentine di piccoli². Il restante, ovvero 40 ducati e 50 lire di piccoli, veniva invece contabilizzato come prestito chirografario. Il valore di mercato di quegli oggetti probabilmente corrispondeva alla cifra richiesta dal garzatore, tuttavia, era prassi che il prestatore stimasse circa la metà tutti i pegni privi di un alto e durevole valore intrinseco. Per i beni più preziosi, come quelli in metalli pregiati o pietre preziose, l'apprezzamento non andava comunque oltre i tre quarti del valore corrente di mercato.

Si trattava di una consuetudine consolidata fra i banchi di prestito ebraici dell'Italia centro-settentrionale tardo medievale³ ed era generalmente accettata dalle parti, anche se non codificata nei patti di condotta. La misura era volta a cautelare gli ebrei feneratori, sia i prestatori ufficiali ammessi al credito pubblico sia coloro che operavano al di fuori dei patti di condotta. Allo stesso tempo, offriva una protezione più ampia a tutti i creditori, anche cristiani, titolari di un diritto su una garanzia collaterale, sia per crediti onerosi che gratuiti⁴.

Costituiva, in sintesi, una forma di tutela contro l'eventualità di una successiva vendita all'incanto, che quasi sempre rischiava di deprezzare i pegni rispetto alla valutazione media di mercato di quegli oggetti. L'obiettivo era superare il ricavo limitato che generalmente derivava dallo scarso margine sul prezzo base dell'asta pubblica per i beni non riscattati. Questo rappresentava un problema non indifferente per i prestatori ebrei, i quali, in base alle condotte, erano normalmente vincolati al recupero sui pegni non riscossi attraverso la rivendita al pubblico incanto⁵.

A Vicenza, a differenza degli altri grandi centri veneti del Quattrocento, gli ebrei erano riusciti a ottenere l'esenzione dalla vendita obbligatoria attraverso l'asta comunale dei pegni non riscattati, evitando così di dover restituire al proprietario originario

² Si tratta della più diffusa moneta di conto utilizzata in area berica in epoca veneziana, il cui valore era equiparabile alla lira veronese e di un terzo superiore alla lira di conto veneziana e alle omologhe in uso nelle altre città della *Terraferma* veneta; si veda F.C. LANE-R.C. MUELLER, *Money and banking in medieval and renaissance Venice*, vol. 1 *Coins and moneys of account*, Baltimora-Londra, The Johns Hopkins University Press, 1985 che riporta (alle pp. 595-617) le oscillazioni del cambio fra lira vicentina e ducato veneziano durante il secolo trattato in questo contributo.

³ In assenza di una sintesi di lungo periodo sulla storia degli ebrei in Italia, per un quadro iniziale rimando il lettore a G. TODESCHINI, *Gli ebrei nell'Italia medievale*, Roma, Carocci, 2019; M. CAFFIERO, *Storia degli ebrei nell'Italia moderna. Dal Rinascimento alla Restaurazione*, Roma, Carocci, 2017; G. MAIFREDA, *Italya. Storie di ebrei, storia d'Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2021.

⁴ A tale modalità comunemente accettata di stima si ricorreva anche nel caso dei sequestri ordinati dalle autorità comunali e giudiziarie per ripagare condanne e debiti di varia natura, eventualmente anche rifacendosi su creditori terzi come i prestatori. Cfr. R. RINALDI-G. ALBERTANI, *Amministrazione e traffico dei beni pignorati a Bologna e nel contado tra Duecento e Trecento*, in *In Pegno. Oggetti in transito tra valore d'uso e valore di scambio (secoli XIII-XX)*, a cura di M. CARBONI-M.G. MUZZARELLI, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 71-114.

⁵ Nella *Terraferma* veneta, a Padova ad esempio, gli ebrei furono obbligati alla rivendita dei pegni non riscossi attraverso l'asta pubblica nel 1420, dopo molti tentativi di resistenza per evitare la disposizione. Seguirono Bassano nel 1425, Verona nel 1432 e Treviso nel 1446 (G.M. VARANINI, *Tra fisco e credito: note sulle camere dei pegni nelle città venete del Quattrocento*, in IDEM, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona, Libreria Editrice Universitaria, 1982, pp. 126-161; G. CHIUPPANI, *Gli ebrei a Bassano*, Bassano, 1907, p. 47).

l'eventuale eccedenza incassata oltre la somma mutuata e l'interesse strettamente maturato⁶. Questo privilegio, però, era formalmente riservato ai soli titolari di condotta. Non era quindi il caso di Zaccaria, che, pur potendo operare in città attraverso accordi societari con i colleghi legalmente riconosciuti, non rientrava tra i banchi beneficiari della patente stipulata con il comune. Perciò, agendo al di fuori dei banchi ufficiali, Zaccaria si assicurava con la sua stima che, in caso di rivendita, il prezzo base coprisse con certezza l'interesse maturato e le eventuali perdite dovute al bene immobilizzato durante il periodo di pignoramento. Nel contratto non era previsto che gli oggetti potessero generare ulteriore frutto, ad esempio tramite noleggìo a terzi. In questo modo, la somma pagata dal prestatore era attualizzata alla stima dei beni impegnati come capitale (ossia al loro valore in base allo stato di consumo e qualitativo) e all'interesse. Infine, per scongiurare ulteriormente il rischio di perdite ai danni di Zaccaria, il garzatore si impegnava a concedergli da contratto la libera vendita anticipata di panni e forbici, ai fini di eventuale compensazione.

Questo esempio richiama il caso più consueto di utilizzo di un oggetto nel mercato del credito al consumo d'antico regime⁷. Gli oggetti fungevano da garanzia per piccole somme non solo presso i prestatori, ma più in generale presso ogni attività commerciale o servizio⁸. Pagare in modo differito, lasciando nel frattempo un bene in pegno, era una pratica estremamente comune anche nel commercio al dettaglio, diffusa fra ogni strato sociale. Questo avveniva sia per sopperire alla frequente carenza di moneta circolante⁹, ma più spesso per una scelta deliberata¹⁰, data la tendenza a favorire metodi di pagamento alternativi al contante. Che fosse per queste ragioni, o nel caso "da manuale" della richiesta di credito a un prestatore ebreo (al fine di ottenere contante o un altro bene in cambio) si utilizzava un oggetto di cui si poteva fare a meno per un periodo e

⁶ Nel capoluogo berico il mancato rinnovo della condotta a partire dal 1445 anticipò un'eventuale imposizione del triplice incanto per i banchi ebraici, che la forza contrattuale della parte ebraica era fino ad allora riuscita a scongiurare, ma solo per i feneratori condotti. Si vedano le condotte in BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA DI VICENZA (BCB), *Archivio Torre (AT)*, Libro H, c. 173v (20 luglio 1425) e *Ivi*, Libro Albo 61, cc. 86r-94v (16 maggio 1435).

⁷ Rimando per brevità agli esempi in R. AGO, *Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento*, Roma, Donzelli, 2006; E. WELCH, *Shopping in the Renaissance. Consumer cultures in Italy, 1400-1600*. New Haven-Londra, Yale University Press, 2005; EADEM, *Making money: Pricing and payments in Renaissance Italy*, in *The material Renaissance*, a cura di M. O'MALLEY-E. WELCH, Manchester, Manchester University Press, 2007, pp. 71-84.

⁸ Cfr. le modalità regolamentate dalla legislazione veneziana descritte in M. POMPERMAIER, *Women and credit in eighteenth-century Venice: A preliminary analysis*, in *Gender, law and economic well-being in Europe from the fifteenth to the nineteenth century. North versus South?*, a cura di A. BELLAVITIS-B. ZUCCA MICHELETTO, Londra-New York, Routledge, pp. 183-199 e IDEM, *L'économie du 'mouchoir'. Crédit et microcrédit à Venise au XVIIIe siècle*, Roma, École Française de Rome, 2022.

⁹ Sulla scarsità di metallo circolante e la difficile reperibilità di moneta coniata nel contesto qui analizzato cfr. R.C. MUELLER, *L'imperialismo monetario veneziano nel Quattrocento*, in «Società e Storia», VIII (1980), pp. 277-297.

¹⁰ M. ROMANI, *Oggetti, monete e cultura materiale del debito tra basso medioevo e prima età moderna. Brevi riflessioni*, in *Itinera chartarum. 150 anni dell'Archivio di Stato di Mantova*, a cura di R. PICCINELLI-D. SHEMEK-L. ONESTA TAMASSIA, Silvana Editoriale, Milano, 2019, pp. 169-173 e M.S. ROLLANDI-M. ROMANI, *Tesori, ovvero beni denaro-equivalenti. Considerazioni sulle funzioni degli oggetti nell'antico regime (secoli XV-XVIII)*, in «Società e Storia», 159-1 (2018), pp. 1-34.

di cui sperabilmente si sarebbe tornati in possesso dopo un tempo prestabilito e non troppo lontano. Un fenomeno che meglio si legge attraverso le fonti notarili e giudiziarie, oltre che attraverso le scritture private¹¹.

Tuttavia, anche per il contesto medievale e rinascimentale italiano sarebbe riduttivo identificare i beni mobili solo come collaterale. Al contrario, come sottolineato dalla storiografia più recente¹² proprio per l'epoca d'antico regime le pratiche creditizie non vanno associate soltanto alla moneta quale comunemente intesa, ma devono essere inserite in un ambito più ampio in cui forme alternative di pagamento sostituiscono il contante con maggior soddisfazione delle parti. Si trattava di un'economia pressoché monetizzata, ma in cui anziché moneta coniata circolavano molto più spesso crediti a terzi¹³ quando non beni mobili propriamente detti e ri-stimati fra le parti nel contesto di ogni singolo scambio¹⁴. Il loro valore si misurava utilizzando una moneta locale, ma il primo non era tuttavia vincolato ad un rapporto univoco (un pagamento) con la moneta coniata del posto.

L'ampio ricorso alle merci come mezzo di pagamento o garanzia alternativo al denaro era legato anche alle possibilità di negoziazione del loro valore¹⁵. In questo modo, per chi richiedeva un prestito o una dilazione la convenienza era massima nell'utilizzare la vasta gamma di oggetti usati a sua disposizione. Essi potevano essere indumenti, vestiti, mobili, suppellettili domestiche, attrezzi da lavoro o qualsiasi altro bene mobile di sua proprietà che avesse potuto raggiungere un valore adeguato alla stima desiderata o prospettata.

¹¹ È una tendenza destinata a persistere anche nella successiva epoca moderna., cfr. J.E. SHAW, *The informal economy of credit in early modern Venice*, in «The Historical Journal», 61-3 (2018), pp. 623-642 e IDEM, «Contracts damned by God and by the world»: Litigating the just price in early modern Venice, in «Quaderni Storici», 1 (2020), pp. 185-201.

¹² Cfr. L. CLERICI, *Pagamenti in natura, velocità di circolazione della moneta e rivoluzione dei prezzi*, in «Rivista di storia economica», XXI-2 (2005), pp. 155-180; i saggi in *Mobilizing money for the common good. The social dimension of credit (14th-19th century)*, a cura di M. CARBONI-P. DELCORNO, Bologna, il Mulino, 2024 (in particolare le analisi di Stephan Nicolussi-Köhler e Matteo Pompermaier per l'epoca tardo medievale). Nel contesto del piccolo credito e dello specifico del mestiere dei rigattieri, legato al riuso al centro di questo volume, vedi A. MENEGHIN, *The second-hand clothing business of Taddeo di Chello (1390-1408): Social relations, credit, and the structures of consumptions in late medieval Prato*, in «Quaderni Storici», 149-2 (2015), pp. 523-549. Più in generale, per l'aspetto teorico di un uso che nasce in età medievale e continua in età moderna si veda un primo quadro in M. ROMANI, *Denaro, moneta-merce e merci-moneta. Una storia economica e sociale*, in «Cheiron. Materiali e aggiornamenti di aggiornamento storiografico», 1-2 (2019), pp. 167-190; C. MULDREW, *The economy of obligation. The culture of credit and social relations in early modern England*, New York, Palgrave, 1998.

¹³ Ad esempio in A. FURIÒ, *Paying with debts. The use of credit as a means of payment in the late Middle Ages*, in *El sistema financier a finales de la Edad Media*, a cura di P. ORTÍ GOST-P. VERDÉS PIJUAN, Valencia, PUUV, 2020, pp. 261-283.

¹⁴ Cfr. E. WELCH, *Making money ... cit.*, e nello stesso volume A. MATCHETTE, *Credit and credibility: Used goods and social relations in sixteenth-century Florence* (pp. 225-241). Le autrici sottolineano come l'apprezzamento degli oggetti non dipendeva solo dalle loro caratteristiche intrinseche (materiale, fattura, livello d'usura, etc.) né si limitava al semplice rapporto tra domanda e offerta. Si arricchiva di fattori meno quantificabili oggettivamente dall'esterno, quali la relazione tra le parti contraenti e i benefici derivanti dalla facilità o difficoltà con cui il cedente poteva rendere disponibile un bene utile alle strategie commerciali del creditore cui lo avrebbe ceduto.

¹⁵ G. TODESCHINI, *Seconda mano. Il valore delle cose fra medioevo ed età moderna*, Roma, Salerno editrice, 2025, pp. 157-182.

Queste pratiche sono onnipresenti nella documentazione medievale e d'età moderna¹⁶ e si distinguono per la loro flessibilità e la capacità di adattarsi a settori diversi della vita economica, sia urbani che rurali. Era un contesto in cui il contante circolava scarsamente e la moneta di conto era quella predominante. Quest'ultima serviva a misurare il valore dei beni e a consentirne l'acquisto, nonché a stabilire il valore delle monete reali che, eventualmente, potevano essere usate per i pagamenti. In sintesi, la moneta coniata era solo una delle opzioni disponibili e spesso non era quella preferita o concordata tra i contraenti, che per somme medio-piccole (ma a volte anche significative) tendevano invece a preferire lo scambio di oggetti, perlopiù usati, il cui valore a tal fine veniva stimato su base monetaria.

L'impiego delle merci come mezzo di pagamento complementare al denaro rappresentava in tal senso un'alternativa praticabile e razionale, che pervadeva le pratiche economiche quotidiane di tutta la popolazione, in modo continuativo e trasversale. Lo scambio di merce contro merce (o merce contro moneta variamente intesa – moneta alternativa o reale) non va quindi inteso come un ripiego alla mancanza di contante, bensì come una scelta consapevole e ponderata, volta a sfruttare nel modo più profittevole possibile ciò che individui e famiglie già possedevano¹⁷. Una scelta volta a facilitare l'accesso sia a pratiche di mercato formalmente regolate dalla normativa; sia a forme di *business* basate su consuetudini condivise che convivevano senza problemi con le prime anche quando risultavano più "opache" rispetto a quanto previsto dalla legge¹⁸.

In quei circuiti, gli oggetti ricoprivano un ruolo cruciale e la loro funzione monetaria è particolarmente evidente quando si esamina il mercato gestito da operatori specializzati nel rapporto tra merci, stima, credito e moneta (coniata e non), quali i componenti della minoranza ebraica¹⁹. Tale osservazione è ancor più significativa se si considera che, nonostante il ruolo ebraico sia stato spesso interpretato in maniera stereotipata e basata su rigidi schemi teorici legati alle condotte²⁰, la storiografia più recente

¹⁶ Si tratta di una solida attestazione documentaria che, proprio per questioni di sottostima numerica e di opportunità (non si ricorreva a rogiti notarili per piccole somme, visti i costi che la conservazione scritta comportava), è segno più evidente di quanto l'uso di sostituti della moneta in forma di oggetti fosse pervasivo.

¹⁷ Cfr. R. SCURO, *Perle, gioie e pegni. Il ruolo dei preziosi nel mercato del credito e degli scambi nella Venezia cinquecentesca*, in *Mezzi di scambio non monetari. Mercè e servizi come monete alternative nelle economie dei secoli XIII-XVIII*, a cura di A. ORLANDI, Firenze, FUP, 2024, pp. 357-390.

¹⁸ Nell'ambito del settore creditizio cfr. *Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX)*, a cura di M. CARBONI-M.G. MUZZARELLI, Bologna, il Mulino 2014 (in particolare M.G. MUZZARELLI, «Per *ussire de affanno*»: il credito informale, improprio e nascosto, pp. 11-26) e SHAW, *The informal ... cit.*, pp. 624-628. Sull'interconnessione e i rispettivi limiti/vantaggi nel rapporto fra economia formale e pratiche non categorizzabili si veda il quadro teorico in L. FONTAINE-F. WEBER, *À qui profitent les régles économiques?*, in *Les paradoxes de l'économie informelle. À qui profitent les régles?*, a cura di L. FONTAINE-F. WEBER, Parigi, Karthala, 2011, pp. 7-22.

¹⁹ Per un confronto con l'attività di stimatori professionali di parte cristiana si veda A. MENEGHIN, *Circular economy and "circular expertise": The second-hand market and professional estimators in fifteenth-century Florence*, in «Anuario de Estudios Medievales», 52/1 (2022), pp. 253-276.

²⁰ M. ROMANI, *Le conseguenze economiche di un'appartenenza imperfetta*, in «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 57-58 (2012), pp. 47-73 e EADEM, *Steccati accademici, diatribe, rimozioni. Storia economica e storia degli ebrei in Italia*, in «Rivista Storica Italiana», 136-1 (2024), pp. 259-288.

ha fortemente evidenziato come lo scarto tra le regole formali e le prassi quotidiane – e i compromessi che ne derivavano – rappresenti un *leitmotiv* nella storia economica degli ebrei d'Italia. Essi non solo operavano a stretto contatto con la controparte cristiana, ma spesso affiancavano alla professione ufficiale anche modalità contrattuali celate o dissimulate, superando quanto esplicitamente prescritto dalle leggi e dagli accordi sottoscritti con i governanti²¹.

In un simile contesto, dove la gestione monetaria di beni mobili sotto forma di pegno, o più in generale lo scambio di oggetti, era consuetudine, si sviluppò in Veneto fin dal Quattrocento un impiego più versatile di quelle merci all'interno delle botteghe di *strazzaria* ebraica²². Il nome della professione degli *strazzaroli* rimanda a cose di poco valore, agli stracci e al loro riuso fino alle più infime condizioni per la fabbricazione della carta. Tuttavia, proprio nelle botteghe di rigattiere troviamo per l'epoca la massima varietà possibile in termini di valore e *status* merceologico. Da un lato, qualsiasi oggetto usato aveva il diritto di passare da loro; dall'altro, mercanteggiare quei beni era un affare vantaggioso, in quanto difficile era la distinzione legale fra "nuovo" e "non nuovo", e quindi non mancavano i tentativi di introdurre anche prodotti che le stesse fonti definiscono come di prima mano ma spacciati per usati, svelando indirettamente la possibilità di introdurre merci provenienti dai processi artigianali e proto-industriali gestiti dalla maggioranza cristiana. In caso di denuncia presso le corti venete, quindi, cosa fosse da considerarsi usato e cosa dovesse essere "sentenziato" come nuovo portava con sé un'ambiguità vantaggiosa per il commerciante²³. Ne segue che vi transitava pressoché qualsiasi cosa, persino torte e frutta secca, stando ad alcune liti in ambito berico²⁴, e per la loro capacità di intercettare clienti e beni fra i più disparati, le botteghe di *strazzaria* emergono come una cartina di tornasole più efficace degli stessi banchi di prestito nel delineare l'andamento dei processi creditizi fondati sullo scambio di oggetti, anziché sul contante o sul trasferimento per modalità scritta.

Su queste basi, e nonostante gli stringenti limiti professionali imposti dal potere veneziano ai suoi sudditi ebrei, meglio di altri le botteghe di *strazzaria* ebraiche seppero dunque intercettare esigenze trasversali e dimostrarono di avere capacità sufficienti per

²¹ MAIFREDA, *Italia ... cit.*, pp. 12 e 165.

²² Sul commercio dell'usato ebraico nello stato veneziano cfr R. SCURO, *La pezzaria ebraica a Vicenza nel secondo Quattrocento*, in «Zakhor. Rivista di storia degli ebrei in Italia», IX (2006), pp. 13-43; EADEM, *Banco e bottega: la commistione fra attività di prestito e strazzaria nel caso della Venezia rinascimentale*, in «Materia Giudaica», XXV (2020), pp. 253-261.

²³ L'ambigua differenza fra "nuovo" e "usato" era un dato di fatto nella pratica commerciale quotidiana, di cui le varie parti (artigiani e rigattieri) potevano però anche avvantaggiarsi; cfr. TODESCHINI, *Seconda mano ... cit.*, pp. 126-127. Inoltre, la possibilità di appigliarsi a stratagemmi, a fronte di una opacità di valutazione a livello legislativo e giuridico della condizione di nuovo/usato in territorio veneto, viene progressivamente affinata ed è ereditata dalla botteghe di *strazzaria* ebraica aperte nel ghetto veneziano nel secolo seguente. Ad esempio, lo *strazzarolo* ebreo Cervo si giustificava dall'accusa di tenere in bottega delle coperte nuove e ne ribadiva la condizione di "usate" poiché erano state impiegate su un letto per suo uso collocato in una delle stanze limitrofe alla bottega. Ne otteneva ragione dai giudici veneziani, che accoglievano la sua difesa a dispetto della denuncia dei rappresentanti dell'Arte cristiana concorrente (in NATIONAL LIBRARY OF ISRAEL, *Central Archives for the History of Jewish People*, IT-Pa-182.5, alla data (29 dicembre 1557)).

²⁴ ASVi, *Notarile Vicentino (NV)*, b. 46, quad. 1, c. 12r (2 maggio 1447).

fungere da collettori e punti di smercio anche per una serie di oggetti di lusso che da tesoro fermo nelle mani delle élites locali potevano venire reintrodotti sul mercato corredati da nuove potenzialità di rivalutazione. Gli operatori della minoranza erano così in grado di soddisfare le esigenze di riutilizzo e multifunzionalità di un *range* di oggetti che spaziava per ogni tipo e valore, e le loro botteghe potevano servire un'ampia clientela, sia in veste di venditori che di acquirenti, grazie anche alla consuetudine diffusa in ogni strato sociale di ricorrere alla compravendita di oggetti di seconda mano. In più, a quella duttilità condivisa coi colleghi cristiani, il solido legame fra correligionari rigattieri e gestori dei banchi di prestito (spesso soci nelle botteghe, se non addirittura la stessa persona) e la condivisione delle rispettive pratiche d'affari permetteva al commercio dell'usato ebraico di operare un salto qualitativo rispetto alla familiarità con pratiche finanziarie alternative a quelle previste dalla legge; superando spesso in tal senso gli *strazzaroli* cristiani, anche quelli attivi a Venezia²⁵.

Sarà questo il quadro toccato nelle prossime pagine, a partire dal caso di studio dello stato veneziano, in particolare del territorio vicentino, fra Quattro e primo Cinquecento. Nell'analisi si darà particolare rilievo alle fonti notarili²⁶, poiché queste ultime, grazie alla loro aderenza agli affari individuali, permettono di portare alla luce le pratiche d'affari comunemente accettate dal mercato e dai suoi partecipanti seppure non pienamente codificate. Le stesse spesso erano tollerate (se non addirittura nascostamente promosse) dalle istituzioni, e mescolavano le modalità di gestione del *business* formalizzate dalla legislazione con una contrattazione adattabile fra i singoli operatori. Un aspetto che emerge più chiaramente nella relazione fra comunità non omogenee, come la maggioranza cristiana e la minoranza ebraica²⁷.

2. Lo stato veneziano, l'attività ebraica e il rapporto con gli oggetti-moneta

Prima di procedere ad esemplificare le modalità concrete di utilizzo degli oggetti usati, serve accennare al contesto in cui si sviluppava la circolarità dell'uso monetario delle merci, in particolare nel rapporto con gli affari finanziari e commerciali ebraici.

Sin dal primo Quattrocento, anche il neo costituito stato veneziano di Terra (che entro gli anni Venti arrivò a comprendere la fascia di penisola settentrionale fra Bergamo e il Friuli) vide una rapida e progressiva diffusione della presenza ebraica²⁸, rami-

²⁵ Sull'attività di questi ultimo vedi P.A. ALLERSON, *The market in second-hand clothes and furnishing in Venice, c. 1500 – c. 1650*, PhD thesis, European University Institute; EADEM, *Reconstructing the second-hand clothes trade in sixteenth- and seventeenth-century Venice*, in «Costume», 33-1 (1999), pp. 46-56.

²⁶ Più e meglio di altre fonti quella notarile veicola i riusi alternativi degli oggetti come forma reificata del denaro nell'ambito finanziario, soprattutto per beni ad alta stima. Quando compravendite fittizie o altre tipologie di cessione venissero mascherate a celare eventuali rischi di illiceità o quando fossero destinate a svolgersi su tempi dilatati la documentazione scritta prodotta dal notaio offriva le necessarie garanzie a dispetto dei costi di registrazione. I notai, inoltre, potevano svolgere un ruolo di intermediazione tecnica e di collegamento fra i contraenti anche nelle fasi anteriori alla stipula dell'affare.

²⁷ MAIFREDA, *Italia* ... cit., p. 53.

²⁸ Sugli ebrei nel Veneto medievale e rinascimentale cfr. D. CARPI, *L'individuo e la collettività. Saggi di storia degli ebrei a Padova e nel Veneto nell'età del rinascimento*, Firenze, Olshki, 2002; *Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento*, a cura di G.M. VARANINI-R.C. MUELLER, Firenze, FUP, 2005; *Interstizi. Culture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi domini dal Medioevo all'Età moderna*, a cura di U. ISRAEL-R. JÜTTE-

ficatasi sia fra i grandi e popolosi centri urbani a capo dei distretti di *Terraferma*, dove spesso erano state stipulate condotte già sin dalla seconda metà del Trecento; sia nei vitali centri minori che punteggiavano le aree rurali e prealpine²⁹. L'economia dei territori italiani della *Serenissima* viveva allora un momento di grande vivacità grazie alla spinta data dalla diffusione della manifattura tessile laniera (e serica dalla seconda metà del secolo) che nei capoluoghi trovava forma nella produzione di tessuti d'alta gamma, sotto la guida dei ceti dirigenti locali interessati in prima persona anche all'attività di mercanti-imprenditori³⁰. Nei distretti e centri medi e rurali, invece, la manifattura dei panni assumeva il carattere di una produzione di minor pregio qualitativo, ma era capace di rispondere ad una più larga domanda a livello quantitativo con la produzione artigiana di panni cosiddetti bassi; qui, inoltre, si concentrava la lavorazione dei semilavorati (sul modello della produzione a domicilio contadina)³¹. In aggiunta, le campagne vedevano la crescente diffusione di un'economia agraria basata sulla colonia parziaria³², che accresceva i rischi di indebitamento contadino e l'eventuale necessità di ricorrere al credito fornendo in garanzia, in pagamento o in scambio non solo prodotti agricoli, ma anche beni mobili personali e da lavoro in uso alla famiglia.

Per la minoranza ebraica, l'unica autorizzata al credito al consumo legalizzato tramite le condotte, il contesto era favorevole. Le opportunità di affari erano oltretutto più ampie rispetto a quanto stabilito dagli accordi di condotta, ufficialmente volti a soddisfare solo il piccolo credito su pegno³³. Ad esempio, anche questi prestatori, come

R.C. MUELLER, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010; R. SEGRE, *Preludio al ghetto di Venezia. Gli ebrei sotto i dogi (1250-1516)*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2021. Per la capitale, in cui l'insediamento divenne stabile solo con l'apertura dei cancelli del ghetto nel 1516, restano fondamentali le analisi di B. PULLAN, *Rich and poor in Renaissance Venice: The social institutions of a Catholic state, to 1620*. Cambridge, Harvard University Press, 1971 e *The Jews of early modern Venice*, a cura di R.C. DAVIS-B. RAVID, Baltimore-Londra, The Johns Hopkins University Press, 2001.

²⁹ Uno sguardo d'insieme sulla *Terraferma* veneziana e la sua formazione in M. KNAPTON, *The Terraferma state*, in *A companion to Venetian history, 1400-1797*, a cura di E.R. DURSTELER, Leida-Boston, Brill, 2013, pp. 85-124 alle pp. 93-99.

³⁰ Quali le famiglie studiate in E. DEMO, *L'«anima della città». L'industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550)*, Milano, Franco Angeli, 2001.

³¹ Sulla manifattura nel Veneto tardo medievale cfr. IDEM, *Industry and production in the Venetian Terraferma (15th-18th centuries)*, in *A companion ... cit.*, pp. 291-318; IDEM, *Wool and silk. The textile urban industry of the Venetian Mainland (15th-17th centuries)*, in *At the centre of the old world. Trade and manufacturing in Venice and on the Venetian Mainland, 1400-1800*, a cura di P. LANARO, Toronto, CRRS, 2006, pp. 217-243.

³² Si tratta di un tipo di contratto dove la famiglia contadina riceve in conduzione un'unità poderale compatta, la cui dimensione è proporzionata alla sua capacità lavorativa, ed è autosufficiente in termini di produzione. La mezzadria ne è la variante più nota. Tuttavia, nelle regioni settentrionali italiane e in particolare in Veneto, assunse caratteristiche diverse dal modello toscano. Ad esempio, con una minore durata, obblighi di gestione più rigidi e una ripartizione del prodotto (e di eventuali canoni fissi in moneta) quasi mai paritaria fra colono e proprietario, bensì largamente a vantaggio del secondo. Si vedano R. COMBA-A.M. RAPETTI, *Italia nord-occidentale*, in *Medievistica italiana e storia agraria*, a cura di A. CORTONESI-M. MONTANARI, Bologna, Clueb, 2002, pp. 91-116; G. PICCINI, *La proprietà della terra, i percettori dei prodotti e delle rendite*, in *Storia dell'agricoltura italiana*, vol. 2, a cura di G. PINTO-C. PONI-U. TUCCI, Firenze, Polistampa, 2001-2002, pp. 145-168.

³³ I patti stipulati tra le autorità civiche e i prestatori ebrei ricalcavano la consolidata prassi secolare di assegnare in monopolio determinate attività a figure professionali specializzate, come medici o maestri.

1. *Scampolo di velluto di seta con fili metallici*, prima metà del XV sec., New York, The MET, inv. n. 46.156.132 (© Public Domain)

la maggioranza cristiana, adottavano pratiche di credito mascherato, nonostante non ne avessero formalmente bisogno. Lo facevano poiché tali strumenti permettevano di trarre profitto dalla potenziale discrepanza tra l'aspetto formale e la sostanza economica dell'operazione economica. Tutti gli attori coinvolti erano ben consapevoli della distanza tra la forma contrattuale, che era solo una "pelle", e l'affare concreto, che ne costituiva l'"anima", e vi ricorrevano perché considerato di comune vantaggio³⁴. Di conseguenza, sebbene gli accordi di condotta fossero generalmente standardizzati, molto dettagliati anche nella gestione pratica dei banchi e fortemente incentrati sul maneggio del contante, l'analisi delle pratiche quotidiane attraverso fonti alternative,

Analogamente a questi, anche i feneratori venivano "condotti" per svolgere una funzione di pubblica utilità (cfr. ROMANI, *Le conseguenze ... cit.*, pp. 53-63).

³⁴ SHAW, *The informal ... cit.*, pp. 627-628.

come quelle notarili, rivela che l'attività bancaria ebraica non si basava in larga misura sulla moneta coniata (considerata oltretutto imperfetta nell'interpretazione *halakhika*).

Le alternative non si limitavano al prestito su scritta (che quando praticato spesso superava gli stretti margini delle somme massime ammesse dalle condotte, sempre che fosse stato permesso), né restavano dentro i confini dei depositi fruttiferi mascherati. Si basavano piuttosto su un'abile gestione degli oggetti intercettati, in gran parte di seconda mano, tramite modalità che le condotte solitamente escludevano. Queste ultime, infatti, in genere limitavano i beni mobili al ruolo di mero collaterale e ne limitavano, se non impedivano del tutto, la commercializzazione da parte della minoranza.

Era però su questo punto che l'aspetto finanziario si legava per necessità alla *strazzaria*, diventando il terreno fertile per l'elaborazione di pratiche creditizie basate sugli oggetti usati. Se la riflessione cristiano-francescana vedeva gli oggetti dati in garanzia come una quantificazione astratta del denaro, il cui valore si rivelava solo nel confronto con la merce ipotecata, dal punto di vista ebraico la prospettiva si invertiva. Per gli ebrei, il pegno era merce al pari del denaro, non denaro reificato. Ne conseguiva che per la minoranza l'unico metodo lecito per guadagnare da un credito derivava da una valutazione vantaggiosa del bene monetizzato, una volta reintrodotta sul mercato. Se inizialmente ciò si limitava agli affari tra prestatori e colleghi rigattieri, nel tempo questi ultimi studiarono sistemi per *bypassare* il banco feneratizio e far sì che l'oggetto usato potesse essere impiegato lecitamente nelle loro botteghe per operazioni finanziarie (non solo ad uso di garanzia o per una vendita semplice)³⁵.

Un elemento cruciale in questo processo erano gli oggetti stessi. Indipendentemente dal loro stato d'usura, dall'età o dal valore, qualsiasi bene poteva rientrare nella gamma merceologica gestita dai rigattieri ebrei. Come spiegato in precedenza, data l'ambiguità normativa una volta che questi oggetti giungevano da terzi, gli *strazzaroli* si assicuravano che fossero formalmente classificati come "usati" o di seconda mano. Ciò valeva sia per i beni già stati impegnati, sia per quelli che entravano nelle loro botteghe direttamente dalle mani dei proprietari. Potevano essere semplici stracci consumati, così come monili, abiti di alta gamma o attrezzi da lavoro costosi con minimi segni di utilizzo. È proprio su questi beni, altamente rivalutabili e ricercati sul mercato locale o in mercati terzi, che si basavano le migliori opportunità d'affari³⁶.

La *Serenissima*, d'altra parte, si era dimostrata più rigida e restrittiva con gli ebrei rispetto ad altri governanti della penisola. Da un lato, fino all'istituzione del ghetto, fu loro preclusa la residenza stabile nella capitale (salvo brevi periodi, o per i membri della minoranza riconosciuti come mercanti stranieri e non sudditi veneziani). Dall'altro, alle famiglie ebraiche della *Terraferma* venne negata quella diversificazione professionale normalmente accettata nella maggior parte degli stati regionali italiani, spesso gli stessi da cui quei gruppi provenivano. Tali stati consentivano la partecipazione ebraica ad attività artigianali e persino agricole nei regni meridionali. Anche se di norma operavano al di fuori delle corporazioni e nonostante il rapporto predominante tra comuni

³⁵ G. TODESCHINI, *La ricchezza degli ebrei. Mercè e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell'usura alla fine del Medioevo*, Spoleto, CISAM, 1989, pp. 48, 70-71, 135, 160.

³⁶ R. SCURO, *Accanto al banco: mestieri ebraici nella Terraferma veneta alla fine del Medioevo*, in «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 57-58 (2012), pp. 75-104, alle pp. 78-84.

e prestatori, gli artigiani ebrei erano comunque una presenza possibile in molte realtà dell'Italia centro-settentrionale. In quasi tutte le località, inoltre, la minoranza ebraica godeva del diritto riconosciuto di possedere pienamente terre e case, e di partecipare al loro mercato. Al contrario, per rafforzare ulteriormente il loro confinamento professionale in area veneta dal 1423 il Senato veneziano vietò alla minoranza sia la proprietà che il possesso (*dominium directum* e *dominium utile*) di qualsiasi bene immobile. L'intento evidente era quello di impedire ai feneratori ebrei l'accumulazione di terre ed edifici dati in pegno o pagamento³⁷. Un divieto diffuso e tendente ad inasprirsi anche altrove in questo secolo, ma per il quale Venezia aveva rappresentato ben presto un rigido modello³⁸. Considerata quindi l'impossibilità di svolgere attività artigianali e di trarre profitto dal mercato immobiliare, l'attenzione ebraica si concentrò rapidamente sui beni mobili, mirando a ottenerne il massimo vantaggio e a sfruttare il fatto che "vecchio" o "usato" non significava necessariamente non appetibile.

Nelle terre poste sotto le ali del leone, l'esito naturale fu una più stretta interconnessione tra le uniche due professioni consentite agli ebrei: il prestito al consumo e il piccolo commercio dell'usato. Si formarono così società miste tra feneratori e rigattieri. I primi si avvalevano delle botteghe dei secondi per rivendere gli oggetti non riscattati ogni volta che, in assenza di un'imposizione d'asta o grazie ad accordi notarili, potevano beneficiare di tale canale di rivendita privilegiato; oppure quando riuscivano a escogitare stratagemmi per raggiungere lo stesso scopo. Ad esempio, nel 1428, uno dei principali feneratori vicentini, Aberlino di Manno da Ulm, stipulò un contratto societario biennale con due correligionari *strazzaroli* provenienti da Avignone, versando la sua quota nominale di 300 lire vicentine di piccoli parte in moneta e in gran parte in oggetti, verosimilmente prima impegnati al suo banco³⁹. Tutte quelle merci erano pronte a tornare in circolo, prima come oggetti in vendita in bottega e poi, eventualmente, a essere usati in modo proprio o a fare da garanzia. Senza che nessuno di questi impieghi escludesse gli altri.

Nel caso poi dei banchi dei piccoli centri, spesso era lo stesso banchiere condotto a svolgere anche la professione di *strazzarolo*, gestendo in proprio tutte le fasi o, meno frequentemente, appoggiandosi ai colleghi di città⁴⁰. Da ciò scaturì un'associazione interdipendente e duratura fra i due mestieri, gettando le basi per un ulteriore sviluppo che si consolidò nel secondo Quattrocento. In questa fase, dal riutilizzo e reintroduzione in circolo dei pegni, si passò ad eludere l'uso della moneta coniata, impiegando prevalente merci usate al posto del contante. Si optava sempre più allo scambio di con

³⁷ ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Senato, Terra*, reg. 55, c. 77r (30 dicembre 1424).

³⁸ I ricchi esponenti dell'élite cristiana potevano invece far massiccio ricorso a nuovi strumenti finanziari mascherati basati sulla garanzia immobiliare come il *livello francabile* (cfr. G. CORAZZOL, *Fitti e livelli a grani. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Milano, Franco Angeli, 1979, per la definizione della tipologia contrattuale alle pp. 15-17) da cui la minoranza restò esclusa sino alla caduta della Repubblica veneta.

³⁹ In ASV_I, UR, reg. 1428-1, c. 86v (24 giugno 1428). Lo stesso giorno il banchiere Aberlino stipulava un contratto simile con un altro correligionario titolare di una seconda bottega (*Ivi*, c. 85v).

⁴⁰ Capita anche nei banchi dei centri a capo di *podesterie* minori del distretto berico, a Lonigo e Marostica; rispettivamente ASV_I, UR, reg. 1430-5, c. 505r (11 dicembre 1430) e ASV_I, UR, reg. 1423-5, c. 194r (5 febbraio 1423).

contro merci, in un sistema che consentiva agli operatori di trarre pieno vantaggio dalle oscillazioni di valore di tali beni fra diversi mercati e operatori, senza essere penalizzati dal fatto di essere usati⁴¹.

Dalla metà del Quattrocento i decreti di allontanamento dei banchieri ebrei dalle città venete accelerarono questa evoluzione, tracciando una direzione ormai definitivamente segnata. Sebbene nella maggior parte dei casi i feneratori fossero riammessi nei capoluoghi della *Terraferma* a stretto giro di tempo (con la significativa eccezione di Vicenza, che fu l'unica a vedere addirittura l'espulsione definitiva della minoranza dal 1486) quanti erano rimasti, ovvero gli *strazzaroli*, iniziarono ad assumere autonomamente anche la funzione creditizia. Non potevano farlo apertamente, ma solo attraverso contratti volti a celare la cessione di denaro. Si inaugurava così una prassi di gestione del credito ebraico che escludeva il classico sistema del banco di pegno, per fondarsi sulla simulazione della vendita di oggetti usati. Tale strategia si fondava sulla cessione degli oggetti stimati monetariamente non come garanzia, ma come *medium* da reintrodurre sul mercato per ottenere profitti derivanti dalle capacità di rivalutazione ottenuta dagli operatori ebrei⁴².

È particolarmente interessante notare come questa fusione di affari si sviluppò primariamente nei centri minori, dove la limitata capacità di controllo da parte dei ceti dirigenti locali e delle Arti aveva reso più frequente e accettato il ricorso a tali pratiche da parte dei professionisti ebrei che operavano simultaneamente come prestatori e rigattieri. Da questi banchi periferici, la documentazione notarile e giudiziaria rivela la circolazione di una variegata tipologia di beni⁴³. Questi erano utilizzati non solo come collaterale, ma erano anche capaci di adattarsi alla domanda in base ai vari contesti economici e i tipi di clientela. Gli oggetti, quasi sempre di seconda mano e spesso già più volte scambiati, sostituivano le monete reali, ribaltando le aspettative basate sulla normativa coeva e su un certo senso comune odierno.

In tale ambiente si perfezionò il sistema che sarebbe stato esportato nel secolo successivo nel ghetto veneziano. Da quel momento, questo approccio avrebbe plasmato da un lato la relazione normativa fra minoranza e governi (centrale e locali); dall'altro, la pratica d'affari tra *strazzaroli* e clientela, in tutti i casi non legati a semplici compravendite. Inoltre, tale modello sopravvisse per buona parte dell'epoca moderna e fu rafforzato nel tardo Cinquecento, quando Venezia decretò la chiusura dei banchi di prestito

⁴¹ ROMANI, *Denaro, moneta-merce ... cit.*, pp. 170-179; TODESCHINI, *Seconda mano ... cit.*, pp. 93-125 e sul problema della valutazione dal punto di vista giuridico M. BARBOT, "Precium indicat contractum". *I prezzi delle cose e il diritto civile (Italia, Francia, XVII sec.)*, in *I prezzi delle cose. Nell'età preindustriale*, Firenze, FUP, 2017, pp. 147-163.

⁴² Il credito su pegno continuò a essere praticato dai prestatori ebrei nelle aree in cui venivano riammessi, ma la sua importanza per il *business* di parte ebraica andò progressivamente scemando. La sua stessa continuità dipendeva sempre più dal permesso di residenza, un beneficio vincolato alle condotte. Parallelamente, per soddisfare la domanda di contante da parte della popolazione meno abbiente, il ruolo di cessore di credito su pegno principale passò ai Monti di Pietà (cfr. G. TODESCHINI, *La banca e il ghetto. Una storia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2016), rendendo quello ebraico un servizio complementare. Questi istituti si diffusero rapidamente anche in Veneto a cavallo tra il XV e il XVI secolo.

⁴³ Cfr. R. SCURO, *Gli ebrei nei centri minori: credito e commercio nella Terraferma veneta quattrocentesca*, in «Materia Giudaica, Rivista dell'Associazione italiana per lo studio del giudaismo», XIX/1-2 (2014), pp. 519-536.

in *Terraferma*, mantenendo le sole botteghe dell'usato. Questa decisione, tuttavia, non produsse grandi rimostranze, poiché da quelle seconde attività si traevano profitti di molto superiori alla fenerazione, anche a fronte di tassi d'interesse sempre più bassi imposti per legge (e che a fine secolo furono fissati nella capitale al 5%, analogamente a quanto praticato nei Monti di Pietà e al limite della copertura delle spese di gestione)⁴⁴. La parentesi quattrocentesca di perdita del diritto di esercitare il prestito su pegno nelle città venete si era quindi dimostrata un danno più che sopportabile per la minoranza ebraica, perché essi avevano nel frattempo comprovato come fosse in buona misura possibile relegare tale attività a un settore marginale del loro *business*, concentrandosi invece su investimenti più redditizi legati al commercio e alla finanziarizzazione del mercato dell'usato. Il tutto tramite le pratiche interne al mondo delle botteghe di *strazzaria*, prevalentemente con lo scambio di oggetti contro oggetti, meglio se di lusso e ad alto valore intrinseco. Tali scambi, inoltre, avevano il vantaggio di non rientrare nei vincoli imposti dalla normativa sul prestito a interesse ufficiale.

3. Merci come moneta alternativa: una pratica di razionalizzazione delle risorse economiche e degli oggetti usati

In tale contesto, si assiste quindi ad un ribaltamento di quanto oggi comunemente associato all'ambiente finanziario. Lo si concepisce, infatti, come intrinsecamente connesso al contante, a causa di una lettura tradizionale che ha lungamente sostenuto l'affermazione della moneta metallica nelle transazioni quotidiane, anche le più minute, quale indicatore di una progressiva modernizzazione e razionalizzazione dei mezzi di scambio; quasi un processo necessario che portasse al metallo coniato come indice di un mercato evoluto. Al contempo, lo stesso approccio tende a relegare lo scambio fra merci, ovvero beni mobili, a sintomo di crisi, se non di un'economia asfittica e primitiva⁴⁵. Allora, invece, la promiscuità dei due circuiti era di fatto la regola.

Tuttavia, facendo un passo ulteriore e guardando alle fonti e alle pratiche che esse registrano, ciò che noi identifichiamo come "prezzo" esprime non tanto o solo un'unità riferibile a un coefficiente contabile legato al valore intrinseco della moneta. Esso mirava piuttosto a definire una stima che si sostanziava in relazione alla domanda e al contesto di mercato in cui l'affare si trova ad operare⁴⁶. La determinazione di un "giusto prezzo" (quale definito dalle autorità, dalla stima comune o perché determinato da esperti) anche nel caso delle operazioni presso banche e botteghe ebraiche veniva superato dal più sfumato rapporto di valutazione fra i contraenti. A beni diversi si applicavano stime differenziate; lo stesso si faceva a seconda che il pagamento avvenisse in

⁴⁴ B. RAVID, *The Venetian government and the Jews*, in *The Jews ... cit.*, pp. 1-30 a p. 14.

⁴⁵ Sulla lettura in controtendenza rimando ai casi di scambi non monetari presentati nel volume *Mezzi di scambio ... cit.*, e in particolare alle considerazioni finali di Luca Mocarelli e della tavola rotonda scientifica alle pp. 557-566. Si vedano anche i contributi nel numero monografico di «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 1-2 (2019) ... cit., sul tema "Moneta. Storia non lineare di un oggetto istituzionale". Per l'area veneta si veda R. SCURO, *Pratiche dello scambio nella Terraferma veneta rinascimentale: il ruolo dei beni denaro-equivalenti nel mercato del credito urbano e agrario*, pp. 142-166 dello stesso numero della rivista.

⁴⁶ SCURO, *Perle ... cit.*, pp. 357-358 e TODESCHINI, *Seconda mano ... cit.*, pp. 132-135.

contanti o a credito, o con più ambigue forme di scambio bene contro bene. Non era necessariamente un danno, anzi. Inoltre, grazie a forme di prestito realizzate attraverso il passaggio di merci (eventualmente supportate anche da contante), le parti si mettevano al riparo dall'accusa di usura che per esse non poteva essere legalmente perseguita⁴⁷; proteggendo in tal modo gli *strazzaroli* privi di autorizzazione alla fenerazione. Per tali ragioni, in quel sistema economico la moneta sembrava assumere una rilevanza relativa come elemento di razionalizzazione al fine di contenere i costi transazionali, i quali, invece, richiedevano soprattutto ampi margini di contrattazione fra le parti.

Avere a disposizione oggetti usati ma che i contraenti potevano stimare molto, per l'alto valore dei materiali e/o per il loro livello ancora superficiale di consumo, poteva quindi trasformarsi in un *surplus* se l'operazione era ben studiata. Questo accadeva nel caso in cui la valutazione venisse effettuata su una piazza a maggior apprezzamento, o se la controparte avesse potuto (ri)utilizzare il bene per speculazioni legate alla rivendita, o per movimentarlo verso contesti più favorevoli, o persino per scambiarlo nuovamente con terzi in cerca di credito o garanzia. Un processo che massimizzava i suoi effetti quando entrambi i contraenti scambiavano beni già disponibili in loro possesso o ottenibili a un costo conveniente, ma capaci di rivalutarsi nelle mani del secondo attore della transazione o di terzi. Una prospettiva che, su diversa scala, valeva tanto per le famiglie più abbienti quanto per la vasta schiera di coloro che possiamo definire come i meno poveri tra i poveri.

Sotto questa luce, le strategie più razionali e vantaggiose per le transazioni potevano includere tipologie merceologiche di multiforme natura e stima, e quello che semplicemente viene svilito come "scambio di necessità", una volta analizzato più da vicino dimostra le sue potenzialità di pratica commerciale e finanziaria raffinata e trasversale fra le classi sociali. A fronte del denaro contante strettamente regolamentato (nonché soggetto alle oscillazioni del cambio e alla perdita di valore dovuto al consumo del metallo), le merci, se utilizzate con oculata strategia, contenevano in sé il valore aggiunto legato allo scopo della contrattazione. Senza contare che quel valore aumentato poteva essere ricontrattato più e più volte e modificarsi nel tempo, grazie al riutilizzo dei medesimi oggetti per più affari.

In questo scenario, il prezzo di un oggetto già in circolazione era frutto di una negoziazione che teneva conto tanto di elementi individuali e molti oggetti entravano nelle case non tanto per un uso personale, ma per essere tesaurizzati e poi più o meno rapidamente riammessi sul mercato⁴⁸ in cerca di una valutazione vantaggiosa, dopo che il primo passaggio li aveva resi usati. Non era questo elemento che ne inficiasse la "qualità finanziaria". La scelta di far circolare e quindi (ri)usare in questa modalità i beni mobili a disposizione era quindi volta a massimizzare le opportunità di guadagno con un rischio minore che attraverso il movimento di denaro. Di conseguenza, dato che il continuo passaggio di proprietà degli oggetti sosteneva il mercato e il potere d'acquisto attraverso il plusvalore generato, l'uso del contante era spesso limitato ai casi in cui non c'erano alternative, come per il pagamento delle imposte.

⁴⁷ La pratica, quando letta come "baratto", era considerata così rischiosa da finire al di fuori dall'ombrello protettivo della legge e lasciata ai pericoli consapevolmente accettati dai contraenti, cfr. SHAW, *Contracts* ... cit., pp. 102-109.

⁴⁸ E. WELCH, *Making money* ... cit., pp. 71-84.

2. Sebastiano del Piombo, *Ritratto di giovane donna come una delle dieci vergini*, c. 1510, Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1952.2.9 (© Public Domain)

In tal senso, seppure non fossero questi affari a farla da padrone numericamente, a livello qualitativo ciò era tanto più evidente nel caso di quegli oggetti preziosi che questi operatori sapevano reimpiegare per dare respiro alle esigenze di operazioni finanziarie che andavano a soddisfare le cifre maggiori. Come nel caso vi fosse stata necessità di ottenere denaro da reinvestire nella manifattura. Era il caso, ad esempio, degli 80 ducati ottenuti nel 1463 da Pandolfo Cavalcabò da uno *strazzarolo* ebreo vicentino in cambio di cinque vesti maschili e femminili in seta e velluto nei costosi colori del

nero e del *pavonazzo*, decorate con perle, targhette d'argento e pietre preziose; queste ultime sia vere che simulazioni realizzate in vetro⁴⁹. Un paio d'anni dopo il collega e correligionario Simone di Dattilo da Terracina consegnava al nobile vicentino Matteo Aimerico 320 ducati (da saldare in otto rate annuali), in cambio della cessione di una serie di pezzi d'abbigliamento e gioielli appartenenti a lui e alle donne di famiglia⁵⁰. Di poco inferiore, 300 ducati, la somma ottenuta come capitale e interesse fruttifero con una simulazione di compravendita in cui il nobile Gregorio Aimerico cedeva sempre a Vicenza alla famiglia di rigattieri ebrei da Terracina un ricco insieme di oggetti fra cui una pellanda da donna di "cremesino" con maniche piccole e ricami di perle; un'altra veste di "cremesino" con maniche in broccato d'oro e chiusa da 64 bottoni d'argento; un mantello da uomo di damaschino; varie vesti; una cintura e alcuni gioielli, compresi un anello con perle e rubino, una spilla con balasci e perle, oltre a perle sfuse⁵¹. Anche in questo caso l'insieme degli oggetti non corrispondeva pedissequamente a una stima parificata alla cifra indicata nel contratto, perché quest'ultima comprendeva anche la quota di profitto spettante al venditore (e compresa nella rateizzazione dei pagamenti a lui versati) negli anni successivi, durante i quali i compratori quei beni avrebbero messo a frutto o monetarizzato ulteriormente. Quel frutto doveva essere maggiore al totale riportato, poiché comprendeva anche il guadagno dei rigattieri.

Questi esempi rimandano ad oggetti d'alta gamma, nelle mani di pochi e con un ristretto bacino di clientela, ma diversificare in modo trasversale significava poter rendere più dinamica la circolazione delle merci alternative alla valuta. Il settore dell'usato ne era la perfetta incarnazione. A questo aspetto di mercato altamente qualitativo se ne univa quindi uno più largo per spettro quantitativo, grazie alla menzionata capacità di raggiungere ogni fascia di clienti, finanche verso il basso e i gruppi marginali. Così, anche oggetti più modesti potevano valere il passaggio in bottega e la registrazione presso un notaio, come nel caso delle lenzuola valutate quattro ducati e nelle mani di due abitanti del villaggio rurale di Cartigliano in congiunzione agli ebrei di Bassano del Grappa nel 1461⁵².

In maniera interessante, significava da ultimo anche raggiungere per mezzo delle merci chi per mancanza oggettiva o per limiti segnati dal diritto aveva minor potere gestionale sulla moneta coniata, come le donne⁵³. Nel caso dei beni a maggior valore intrinseco, esse ne erano molto spesso le dirette utilizzatrici. Quelle merci (che fossero oggetti d'abbigliamento, gioielli, biancheria per la casa o suppellettili come le argenterie) quasi sempre erano giunte nella disponibilità della famiglia attraverso la quota in beni mobili della loro dote. Ecco, quindi, che con la vedovanza e il ritorno in loro possesso di quei beni, spesso per la prima volta gestiti in modo autonomo, ne potevano far ricorso al pari dei maschi per approfittare delle opportunità da essi offerte attraverso

⁴⁹ ASVi, NV, b. 34, fasc. 1463-1464, *sub data* (13 giugno 1463).

⁵⁰ ASVi, NV, b. 4786, quad. 3, c. 23r (2 maggio 1465). Il ricco insieme d'oggetti comprendeva fra le altre cose tre pellande definite "quasi nuove" foderate e munite di maniche proprie; sei paia di maniche staccabili riccamente lavorate; delle cinture di seta lavorate con fili d'oro e d'argento; una cuffia d'oro e seta; e due anelli, di cui uno con balascio e uno con zaffiro.

⁵¹ ASVi, NV, b. 4622, quad. 2, c. 22r (18 marzo 1473).

⁵² ASVi, sez. di Bassano del Grappa, *Notarile Bassanese*, b. 9a, allegati reg. 6, allegato 133 (3 novembre 1461).

⁵³ Rimando alle considerazioni per la Venezia cinquecentesca in Scuro, *Perle ... cit.*, pp. 376-383.

una stima assimilabile alla moneta di conto e da utilizzare per accedere al credito. Ciò valeva anche quando quei monili non erano i lussuosi gioielli e i fili di perle nella disponibilità delle famiglie patrizie, ma più modesti indumenti e preziosi che l'analisi degli inventari ha dimostrato trovarsi in buona parte delle case veneziane⁵⁴.

4. *Fra norma e prassi: il (ri)uso degli oggetti a fine creditizio*

Per concludere, diamo uno sguardo alla modalità concreta di queste pratiche. Il tutto avveniva operando su due livelli: da un lato, si rispettavano le regole del mercato formale, normate dalla legge e dalle consuetudini; dall'altro, si sfruttavano gli interstizi del mercato legato alla pratica corrente, basati sull'accettazione comune di forme d'affari non sempre strettamente conformi alla legge. Questi stessi spazi avevano già spinto i prestatori a farsi ripagare, quando possibile, in merce anziché in moneta coniata, per speculare sulla sua reintroduzione nel mercato, nonostante le precise restrizioni normalmente contenute nelle condotte⁵⁵. Ben presto, da questa situazione, derivò la pratica della cessione di beni-moneta e titoli di credito a terzi. Questo sistema giunse infine agli *strazzaroli* ebrei, che sfruttarono la diffusione dei pagamenti dilazionati (un fenomeno comune e trasversale) per inserire la circolazione degli oggetti usati nel mercato alternativo dei contratti mascherati. L'obiettivo era generare una massa di denaro virtuale attraverso titoli di credito derivati dalla rimessa in circolazione di quegli oggetti. A medio e lungo termine, quei titoli si sarebbero pareggiati, mentre nell'immediato stimolavano l'economia con l'emissione di debiti che erano a loro volta scambiabili, trasferibili e vendibili, generando ulteriori profitti⁵⁶.

Questo sistema era tanto ingegnoso quanto semplice e consisteva nel sostituire il prestito con una compravendita basata su un pagamento rateale dilazionato, di durata variabile ma solitamente compresa fra i tre e gli otto anni. Non si trattava di un'alternativa all'insolvenza, bensì di una scelta predeterminata fin dall'inizio. La vendita dell'oggetto usato, ufficialmente ceduto su pagamento rateizzato, simulava solo "nella forma" ciò che sarebbe accaduto se quel bene mobile fosse stato impegnato e mai più riscattato. In realtà, nessuna delle parti aveva mai avuto l'intenzione di riscattare l'oggetto, che veniva consegnato con la consapevolezza che il prestatore/rigattiere lo avrebbe incamerato e sfruttato per recuperare capitale e interessi pagati a rate al precedente possessore.

Entrambi le parti seguivano una precisa strategia finanziaria, volta a sfruttare le potenzialità del bene tramite la sua ricollocazione sul mercato e i guadagni aggiuntivi che poteva offrire rispetto al denaro contante grazie alla sua rivalutazione. Il cedente, futuro creditore, sacrificava – o meglio riutilizzava reintroducendolo sul mercato e facendolo

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 360-371 e I. CECCHINI, *A world of small objects: Probate inventories, pawns, and domestic life in early modern Venice*, in «Renaissance and Reformation», 25 (2012), n. 3, pp. 39-61. Per la diffusione di preziosi nelle case cfr. N. COVINI, Consumi di pregio nel Quattrocento milanese: storicità e problemi della stima, in «Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico», 1-2 (2019), pp. 87-110 e nello stesso numero della rivista C. DENJEAN, *Res, pecunia, moneta? Des choses garanties, des biens fungible et d'autres moyens de paiement hétérogènes*, pp. 111-141.

⁵⁵ SCURO, *Pratiche ... cit.*, pp. 159-165.

⁵⁶ J. GRUBB, *La famiglia, la roba, la religione nel Rinascimento. Il caso veneto*, Vicenza, Neri Pozza, 1990, pp. 189-192.

rivalutare – un bene in suo possesso, preferibilmente ad alto valore intrinseco, in cambio della garanzia di ricevere denaro liquido o crediti in modo regolare e scaglionato nel tempo. Il tasso applicato all'operazione era dato dalla differenza tra la valutazione reale dell'oggetto e la cifra totale ottenuta. Diventava quindi un tasso fruttifero per chi beneficiava delle rate.

Da parte sua il compratore (ovvero lo *strazzarolo*) otteneva immediatamente l'oggetto/bene usato da immettere sulla piazza commerciale in maniera speculativa, o da cedere come garanzia a terzi. Scambiare o cedere a altri attori i diritti sul bene o sul credito a esso collegato arricchiva ulteriormente le opportunità per entrambe le parti⁵⁷. Era quanto accadeva nella transazione fra lo *strazzarolo* Daniele e il nobile berico Francesco Verlati nel 1457⁵⁸. Il vicentino vendeva all'ebreo vestiti e gioielli usati stimati 336 ducati, a cui nel computo si aggiungevano 50 ducati in passaggi di titoli di credito. Daniele si impegnava a ripagarlo integralmente con quattro rate a cadenza annuale, ma ulteriori contrattazioni fra gli attori davanti al notaio relative a eventuali sconti in caso di saldo anticipato consentono di individuare il tasso di interesse fruttifero applicato come pari al 6%, ovvero quanto normalmente praticato nei contratti di prestito mascherato su garanzia fondiaria. L'urgenza del cristiano era del resto tanta: la somma gli serviva per acquistare un'abitazione di cui voleva smettere di pagare il canone d'affitto al più presto.

Alla luce di ciò non stupiscono due fenomeni che caratterizzano la presenza ebraica rinascimentale in area veneta. In primo luogo, l'ostilità precocemente manifestata da parte cristiana verso il commercio dell'usato ebraico, non solo per rivalità professionale con le Arti⁵⁹. All'allontanamento dei banchieri dalle città venete negli anni Quaranta del Quattrocento, si era accompagnata sin da prima un'altrettanto forte opposizione all'attività di *strazzaria*. Questa, legale e garantita dallo stato centrale, diventava tuttavia meno aggredibile della fenerazione da parte delle corporazioni professionali e dei comuni, perché priva dello stigma religioso. Inoltre, essa restava largamente invisibile nella pratica agli appigli di giustizia, poiché mutuava – affinandole e adattandole ai beni mobili – pratiche di credito mascherato diffuse in ambito cristiano; in quest'ultimo caso su base essenzialmente immobiliare. Al contempo, proprio quelle pratiche rispondevano anche a esigenze della stessa élite economica della maggioranza, che da un lato era interessata a controllare il mercato dei prestiti veri e propri togliendoli ai feneratori condotti (e non), ma dall'altro non voleva perdere le opportunità offerte dalle reti finanziarie e commerciali della minoranza. Ne consegue che sin dalla prima metà del secolo vi fu una spinta per l'allontanamento degli *strazzaroli* ebrei, precedente persino a quella verso i prestatori, ma con una tendenza che alla fine si rovesciò sino a ridurre progressivamente il peso dei banchieri su quello dei colleghi rigattieri. Essi, inoltre, nella *Terraferma* seppero infine arrivare a contrattare forme di convivenza con

⁵⁷ SCURO, *Perle ... cit.*, pp. 373-376.

⁵⁸ ASVi, NV, b. 4616, quad. 1, c. 25r (25 febbraio 1457). Fra gli oggetti ceduti, pellande da donna tinte nei preziosi toni del rosso cremesino e della "grana" e diversi gioielli in oro con pietre preziose e perle, oltre che un rosario d'argento.

⁵⁹ Per Vicenza cfr. ASVi, UR, reg. 1423-VI, c. 760r (4 giugno 1432) e BCB, AT, Libro albo 61, c. 120v (8 giugno 1443).

la controparte cristiana, in particolare attraverso leve di compartecipazione del carico fiscale. Come accade a Padova e Vicenza⁶⁰.

Tuttavia, è soprattutto il peso crescente, determinante da fine Cinquecento, della *strazzaria* allargata alle pratiche sopra descritte nell'economia del ghetto veneziano a spiccare. Alla luce del successo che il progressivo spostamento sul credito mascherato basato sui beni mobili usati come moneta alternativa aveva assunto nei distretti veneti nel secondo Quattrocento (con una sostituzione *de facto* per molti prestiti e per le altre attività di credito come depositi fruttiferi e scambi di titoli di credito del banco con la bottega) non stupisce come l'istituzione del ghetto veneziano nel 1516 venisse anticipata non solo da una condotta per la fenerazione del 1513, ma anche da una serie di contrattazioni per l'apertura di dieci botteghe di *strazzaria* autorizzate dalla Repubblica e situate nella capitale, su esborso della notevole somma di 5400 ducati⁶¹. Gli operatori ebrei, che all'arrivo delle truppe cambraiche in *Terraferma* nel 1509 erano scappati a Venezia in cerca di rifugio, li avevano portato il loro *know how* e la consapevolezza del profitto derivante dalle pratiche legate allo scambio di merci, ri-apprezzabili con maggior profitto quando reintrodotte nei circuiti commerciali e creditizi, e sfuggendo ai vincoli imposti dalla legislazione ufficiale veneziana per i banchi di prestito e le botteghe dei rigattieri ebrei.

In conclusione, il caso dello stato veneziano si mostra in linea con quanto evidenziato da Laurence Fontaine: l'utilizzo creditizio delle merci al posto del contante non era una necessità dettata da una carenza di liquidità o mancanza di opportunità alternative, bensì uno stimolo per una partecipazione profittevole al mercato⁶². Era una scelta deliberata, che favoriva la (ri)circolazione degli oggetti ogni qualvolta fosse possibile, dato che gli elementi di contrattazione del valore generavano un plusvalore sull'affare. Si trattava di un processo di lungo periodo e consolidato, da cui l'intera economia locale poteva trarre vantaggio. Non si mirava a sacrificare o immobilizzare un bene, ma a (ri)valorizzarlo nello scambio e col suo ritorno in circolazione; la sua cessione, inoltre, aveva un impatto minore rispetto a quella della proprietà di un immobile o di un diritto. Queste operazioni erano infine facilitate e aumentavano i profitti grazie alla flessibilità di un mercato "praticato" non sempre perfettamente aderente alla normativa. In summa, il contante era in larga misura meno duttile degli oggetti e quindi meno efficiente. Quelli, invece, prima, durante e dopo la transazione non perdevano la loro funzione propria; né per i più preziosi venivano meno le funzioni di tesaurizzazione e di rappresentazione di status. A ciò si aggiungeva che, a causa delle tosature, la moneta non possedeva necessariamente un valore univoco, senza contare la circolazione di valute estere impiegate per funzioni specifiche o che

⁶⁰ A. CISCATO, *Gli ebrei in Padova (1300-1800)*, Padova, 1901, p. 104 e 256 e ASVt, NV, b. 27, fasc. 4, c. 114v (22 giugno 1467).

⁶¹ PULLAN, *Rich*... cit., p. 482. Inizialmente, nel 1515, venne concessa l'autorizzazione per nove botteghe su esborso di 5000 ducati, ma il gioco valeva la candela e l'anno seguente gli ebrei veneziani chiesero di poterne aprire una decima versando alla *Serenissima* altri 400 ducati.

⁶² Vivere indebitati, ben lungi dall'essere un'anomalia era invece la norma a ogni livello sociale, considerata finanche vantaggiosa, tanto che una piccola quota di debiti veniva reputata un comportamento economico sano (L. FONTAINE, *The moral economy. Poverty, credit, and trust in early modern Europe*, Cambridge, CUP, 2014, pp. 110 e 155).

rendevano più complesso lo scambio. Per tali motivi, i beni acquisivano un vantaggio come mezzo di scambio, trasversalmente tra i diversi ceti e contesti. Questo era particolarmente vero per gli oggetti usati, facilmente disponibili e universalmente apprezzati dal mercato – dai più modesti ai beni di lusso: per tutti c'era un mercato e quindi una valutazione teoricamente favorevole. Erano in grado di adattarsi a ogni settore e soddisfare ogni esigenza in termini di domanda e offerta, includendo l'intero spettro sociale, una volta nelle mani di operatori specializzati come gli appartenenti alla minoranza ebraica.

RACHELE SCURO
(Università di Pavia)